

ЗАМОНАВИЙ БОЗОР ИҚТИСОДИЁТИ ШАРОИТИДА АДОЛАТ ПРИНЦИПЛАРИ: НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАР

Алимов Насим Хошимович¹, Ашуров Зуфар Абдуллоевич²

¹Иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент;

²Хусусийлаштириш ва давлат активларини бошқариш муаммоларини тадқиқ этиш маркази директори ўринбосари, и.ф.ф.д. (PhD), проф.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17399357>

Аннотация. Мақолада замонавий бозор иқтисодиёти шароитида адолат принципларининг назарий ва амалий жиҳатлари таҳлил этилган. Муаллифлар иқтисодий самарадорлик билан бир қаторда ресурслар ва натижаларнинг адолатли тақсимланиши жамият барқарорлиги учун муҳим омил эканини асослаб беради. Ўзбекистонда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотлар, мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиши, мулкий тенгсизликни камайтириш ва ижтимоий адолатни таъминлаш бўйича чора-тадбирлар ёритилган. Шунингдек, корпоратив бошқарувда адолат, давлатнинг қайта тақсимловчи функцияси ва рақамли ахборот тизимларини ривожлантириш орқали ҳақиқий ижтимоий-иқтисодий адолатни қарор топтириш масалаларига эътибор қаратилган.

Калим сўзлар: бозор иқтисодиёти, адолат принциплари, ижтимоий-иқтисодий адолат, мулкий адолат, мулкчилик муносабатлари, иқтисодий тенглик, корпоратив бошқарувда адолат принциплари, шаффофлик.

Бозор иқтисодиёти шароитида адолат принципларини таъминлаш ҳар қандай жамиятнинг барқарор ижтимоий-иқтисодий тараққиётини кафолатловчи муҳим омил ҳисобланади. Замонавий иқтисодий муносабатларда фақат самарадорликни ошириш эмас, балки иқтисодий имкониятлар ва натижаларнинг адолатли тақсимланиши ҳам муҳим аҳамият касб этади. Шу маънода, адолат принциплари бозор механизмларини инсон манфаатига йўналтириш, ижтимоий барқарорликни таъминлаш ва инклюзив ривожланишни рағбатлантириш воситаси сифатида намоён бўлади.

Ҳозирги глобал иқтисодий шароитда мамлакатлар олдидаги асосий вазифалардан бири — бозор эркинлигини таъминлаган ҳолда, жамиятдаги ижтимоий тенгсизликни камайтириш ва фуқароларнинг иқтисодий имкониятларини кенгайтиришдир. Бу жараёнда давлатнинг қайта тақсимловчи функцияси, самарали солиқ сиёсати ва иқтисодий ислохотларнинг адолат тамойиллари билан уйғунлиги муҳим ўрин тутди. Ўзбекистонда амалга оширилаётган кенг қамровли иқтисодий ислохотлар ҳам айнан инсон қадрини юксалтириш, ижтимоий адолатни таъминлаш ва бозор иқтисодиётида тенг рақобат муҳитини шакллантиришга қаратилган бўлиб, ушбу масала илмий таҳлил ва амалий ечимни талаб қилади.

Замонавий бозор иқтисодиёти шароитида ижтимоий-иқтисодий адолатнинг бошланғич асосий қоиди ва мезонлари мулкий муносабатларга бориб тақалади. Чунки мулкчилик жамият иқтисодий тизимининг асосидир. Шу жиҳатдан ижтимоий адолат умуминсоний қадрият ва умумиқтисодий категория сифатида жамият тараққиётининг

дастлабки босқичидан бошлаб, то ҳозирги кунгача мулкчилик муносабатларининг ривожланишига мувофиқ равишда ўзгариб, такомиллашиб келган.

Ўзбекистонда бозор муносабатлари қарор топиши ўз навбатида, мулккий муносабатлар тизимида ҳам бир қатор янги қоидалар вужудга келишига замин яратди. Айниқса, бозор муносабатлари қонуниятлари ҳисобланган талаб ва таклиф, рақобат қонуниятлари билан ҳамоҳанг бўлган мулк шакллариининг тенглиги, мулкнинг дахлсизлиги, ҳар кимнинг мулкдор бўлишга ҳақлилиги, мулкдорнинг ўз мулкидан ўз хоҳиш ва манфаатларини кўзлаб ҳаракат қилиши каби тамойилларнинг ҳуқуқий жиҳатдан кафолатланганлиги хусусий мулкчилик ва тадбиркорлик фаолиятига кенг йўл очиб берди.

Мамлакатимизда бозор муносабатларини ривожлантириш мулкчилик муносабатларини тубдан қайта кўриб чиқишни тақозо этади. Шунинг учун, Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Конституцияси [1] 65-моддасида **“Фуқаролар фаровонлигини оширишга қаратилган Ўзбекистон иқтисодиётининг негизини хилма-хил шакллардаги мулк ташкил этади. Давлат бозор муносабатларини ривожлантириш ва ҳалол рақобат учун шарт-шароитлар яратади, истеъмолчиларнинг ҳуқуқлари устуворлигини ҳисобга олган ҳолда иқтисодий фаолият, тадбиркорлик ва меҳнат қилиш эркинлигини кафолатлайди”**, деб белгилаб қўйилди.

Бозор иқтисодиёти шароитида мулк ҳуқуқининг дахлсизлигини ишончли ҳимоя қилиш, мулккий муносабатларга асоссиз аралашувга йўл қўймаслик, хусусий мулкнинг капиталлашув даражасини ошириш, мулккий ҳуқуқларнинг ишончли ҳимоясини таъминлаш масалалари ижтимоий-иқтисодий адолат талабларидир. Мамлакатимизда мулкчилик муносабатларини амалга ошириш бўйича қулай шароитлар яратишнинг таъсирчан чораларини назарда тутувчи алоҳида дастурлар ишлаб чиқишга эътибор қаратилаётгани эса ушбу йўналишда адолат тамойилларига риоя этилаётганини кўрсатади.

Мулкчилик муносабатлари тизимида ижтимоий-иқтисодий адолат қоидалари ва мезонлари бозор иқтисодиёти шароитида муҳим аҳамият касб этади. Мулккий адолат, тенглик ва тенгсизлик нуқтаи назаридан иқтисодий адолат муаммоларини таҳлил қилиш Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган ислохотлар доирасида долзарб масаладир. Хусусий мулк, тадбиркорлик ва рақобат бозорларининг ривожланиши турли ижтимоий гуруҳлар ўртасида манфаатлар мувозанатини таъминловчи мулккий муносабатларни тартибга солишнинг аниқ механизмларини тақозо этади.

Қуйидаги бозор иқтисодиёти шароитида адолат принципларининг қўлланилиши билан боғлиқ турли ҳолатларни кўриб ўтамыз.

Бозор иқтисодиётида мулккий адолат ва иқтисодий тенглик. Бозор иқтисодиёти шароитида мулккий адолат ресурслар ва имкониятлардан тенг фойдаланиш учун жамият аъзоларига тенг шароитларни яратишни, мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва ҳаддан ташқари мулккий тенгсизликнинг олдини олишни ўз ичига олади. Бу, ўз навбатида, иқтисодий тенгликка эришишга хизмат қилади. Ўзбекистон Республикасида хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва унинг устувор мавқеини кучайтиришга қаратилган чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистонда ушбу соҳадаги норматив-ҳуқуқий базага қуйидагилар киради:

- Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг [1] 53-моддасида хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва унинг бошқа мулк шакллари билан тенглиги мустаҳкамланган, унда

хусусий мулкнинг дахлсизлиги ва давлат ҳимояси кафолатланган. Бу қоида бозор иқтисодиёти шароитида мулкнинг адолатли таъминлашнинг асосидир;

- 2019 йил 22 июлда қабул қилинган “Хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва мулкдорлар ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонун [2] хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш, мулкдорларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашга қаратилган.

- Мулк ҳуқуқи, унинг шакллари ва муҳофаза қилиш тартибини тартибга солувчи Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси (“Мулк ҳуқуқи” II бўлим) [3].

Шунингдек, 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва кичик бизнес ҳамда хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилган [4].

Шу билан бирга, қонунчилик кафолатларига қарамай, амалда мулкнинг тенгсизлик муаммолари сақланиб қолмоқда. Бу капиталга эга бўлиш, таълим даражаси ва бизнес муҳитидаги фарқлар билан боғлиқ. Бозор иқтисодиётида иқтисодий тенгликка эришиш мураккаб вазифа бўлиб, айрим ҳолатларда иқтисодий тенгсизликка олиб келиши мумкин. Бу тенгсизликни камайтириш учун давлат томонидан қайта тақсимловчи сиёсатлар, солиқ сиёсати ва ижтимоий дастурлар орқали мулкнинг адолатли таъминлаш муҳимдир. Ушбу номуносибликларни бартараф этиш мақсадида давлат томонидан кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш ва солиқ юқини камайтириш бўйича чора-тадбирлар жорий этилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январдаги “Солиқ сиёсатини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4567-сон қарорида [5] солиқ тизимини такомиллаштириш, солиқ юқини камайтириш ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлашга қаратилган чора-тадбирлар белгиланган.

Ижтимоий-иқтисодий адолат ҳамда бойлик тенгсизлиги. Бозор иқтисодиёти жамиятда бойликнинг табақаланишини муқаррар равишда келтириб чиқаради, чунки даромад ва капитал нотекис тақсимланади. Бироқ, бойликнинг ҳаддан ташқари тенгсизлиги ижтимоий кескинликка ва иқтисодий ўсишни секинлашишига олиб келиши мумкин. Ўзбекистонда бойликлар тенгсизлигини камайтириш бўйича қуйидаги чора-тадбирлар амалга оширилмоқда, жумладан:

- аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларини қўллаб-қувватлаш бўйича давлат дастурлари (“Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари).

- прогрессив солиққа тортиш: юқори даромадлар ва бойликларга юқори солиқлар қўйиш орқали даромадларни қайта тақсимлашга қаратилган солиқ сиёсати;

- итимоий ҳимоя тизимини ривожлантириш ва арзон уй-жой (арзон уй-жой куриш давлат дастурлари).

Шу асосда давлат бойлар ва камбағаллар ўртасидаги тафовутни қисқартириб, янада адолатли жамият яратишга интилади.

Корхоналар корпоратив бошқарувида адолат принципи ва унинг мулкчилик муносабатлари тизимидаги ўрни. Корхоналарнинг корпоратив бошқарувида адолат принципига риоя қилиш мулкчилик муносабатлари тизимининг самарадорлигини оширишда муҳим аҳамиятга эга. Адолатли бошқарув тизими акциядорлар, ходимлар ва бошқа манфаатдор томонларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган. Корпоратив бошқарувда адолатлилик тадбиркорлик фаолиятининг барча иштирокчилари, шу жумладан акциядорлар, ходимлар ва шериклар манфаатларини ҳимоя қилишни ўз ичига олади. Ўзбекистонда бу соҳа қуйидагилар билан тартибга солинади:

- "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонуни [6] акциядорларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, бошқарув механизми ва масъулиятини белгилаб беради;

- 2016 йилда қабул қилинган "Корпоратив бошқарув кодекси"да корхоналарда адолатли бошқарувни таъминлаш, манфаатдор томонларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва шаффофликни оширишга қаратилган қоидалар белгиланган.

Бозор иқтисодиёти шароитида мулк адолат муаммоси мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш, ресурсларни қайта тақсимлаш ва ижтимоий кафолатларни таъминлашни ўзида мужассам этган комплекс ёндашувни тақозо этади. Ўзбекистонда аҳолининг турли қатламлари манфаатларини мувозанатлаштиришга қаратилган норматив-ҳуқуқий база яратилган. Бироқ, тўлиқ ижтимоий адолатга эришиш учун, бизнингча, солиқ сиёсати, ижтимоий ҳимоя ва корпоратив бошқарув механизмларини янада ривожлантириш зарур. Иқтисодиёт ва бутун жамиятнинг барқарор ривожланишида мулк муносабатлардаги адолатлилик асосий ўрин тутди.

Фикримизча, Ўзбекистон бозор иқтисодиёти шароитида адолат принципларини жорий қилиш учун қуйидаги амалий жиҳатларга ҳам эътибор қаратиш ва амалга ошириш зарур:

1. Тадбиркорлар ва фуқароларнинг мулк ҳуқуқини кафолатлаш мақсадида «Мулк ҳуқуқи презумпцияси»ни жорий қилиш, мулк эгаси унинг мулкдор эмаслиги исботланмагунча ушбу мулкнинг мулкдори ҳисобланиши ва мулкка эгаллик қилувчи давлат органининг ҳужжатига ишониб ҳаракат қилган инсофли эгалловчидан мулкни қайтариб олиш таъқиқланиши қонунчиликда белгиланиши керак;

2. Кадастр ва кўчмас мулкларни рўйхатдан ўтказиш интеграцион ахборот тизими кўчмас мулк объектларига бўлган ҳуқуқларнинг давлат реестри ҳамда кўчмас мулк объектлари ҳақидаги маълумотлар, уларнинг ҳақиқийлиги ва ишончлилиги давлат томонидан кафолатланувчи ягона ахборот тизимини ташкил этиш;

3. UZKAD тизимига Гаров реестри, «Нотариус» автоматлаштирилган ахборот тизими, Кўчмас мулк объектлари манзиллари ягона реестри, Тадбиркорлик субъектлари ягона давлат реестри, Ўзбекистон Республикаси солиқ тўловчиларининг ягона реестри, «Давлат мулки» ахборот тизими, Нодавлат нотижорат ташкилотлар ва уларнинг бўлинмалари реестри, лицензиялар, руҳсат этиш хусусиятига эга ҳужжат ва хабарномалар реестрлари ва кўчмас мулк объектларига оид маълумотлар юритилаётган бошқа барча давлат ахборот тизимларини интеграция қилиш ҳамда реал вақт режимида онлайн маълумот алмашинуви йўлга қўйиш.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, замонавий бозор иқтисодиёти шароитида адолат принципларини таъминлаш иқтисодий самарадорлик билан бирга ижтимоий барқарорликнинг ҳам асосий гарови ҳисобланади. Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш, мулк тенгсизликни камайтириш ва фуқароларнинг иқтисодий имкониятларини кенгайтиришга қаратилгани билан муҳим аҳамиятга эга. Шу билан бирга, адолат принципларини тўлиқ рўёбга чиқариш учун давлатнинг қайта тақсимловчи функциясини кучайтириш, корпоратив бошқарувда шаффофликни таъминлаш ва рақамли ахборот тизимларини ривожлантириш зарур. Бу эса иқтисодиётнинг барқарор ривожланиши ҳамда жамиятда ҳақиқий ижтимоий-иқтисодий адолатни қарор топтиришга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. “O`ZBEKISTON” Тошкент - 2023. 39-бет.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва мулкдорлар ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни / Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлар миллий базаси (www.lex.uz).
3. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси / Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлар миллий базаси (www.lex.uz).
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони / Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлар миллий базаси (www.lex.uz).
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январдаги “Солиқ сиёсатини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4567-сон қарори / Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлар миллий базаси (www.lex.uz).
6. Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни / Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлар миллий базаси (www.lex.uz).